

A CONTRIBUIÇÃO DE JORGE VISCA FRENTE AO SISTEMA EDUCACIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.13154195

Terezinha de Jesus Oliveira Barbosa

*Licenciatura em Pedagogia – UEPB, Licenciatura em Filosofia – Claretiano,
Bacharelado em Direito – UEPB, Especialização em Psicopedagogia Clínica e
Institucional – UNINTER, Especialização em Ensino de Filosofia – Claretiano.*

RESUMO

A educação está em constante transformação, refletindo as demandas e mudanças da sociedade. Neste contexto, a contribuição de Jorge Visca é essencial para a reformulação dos processos educacionais. Este artigo analisa as teorias de Visca no ambiente escolar, focando na identificação e solução de problemas que afetam o ensino e a aprendizagem. A pesquisa foi conduzida através de momentos distintos, começando com atividades de sensibilização em cada segmento educacional e, posteriormente, integrando funcionários, professores, alunos e famílias. Essa metodologia participativa permitiu uma análise coletiva dos desafios educacionais e desenvolveu estratégias eficazes para superá-los. Os resultados demonstraram a importância de uma educação integral e colaborativa, valorizando aspectos cognitivos, emocionais e sociais dos alunos. A implementação das teorias de Visca revelou-se eficaz para a criação de um ambiente escolar mais inclusivo e transformador, promovendo o desenvolvimento de competências essenciais para a vida em sociedade.

Palavras-chave: Educação integral. Jorge Visca. Metodologia participativa. Ensino. Aprendizagem.

ABSTRACT

Education is constantly changing, reflecting the demands and changes of society. In this context, Jorge Visca's contribution is essential for the reformulation of educational processes. This article analyzes Visca's theories in the school environment, focusing on identifying and solving problems that affect teaching and learning. The research was conducted at different times, starting with awareness-raising activities in each educational segment and, subsequently, integrating employees, teachers, students and families. This participatory methodology allowed for a collective analysis of educational challenges and developed effective strategies to overcome them. The results demonstrated the importance of an integral and collaborative education, valuing students' cognitive, emotional and social aspects. The implementation of Visca's theories proved to be effective in creating a more inclusive and transformative school environment, promoting the development of essential skills for life in society.

Keywords: Comprehensive education. Jorge Visca. Participatory methodology. Teaching. Learning.

INTRODUÇÃO

A teoria de Jorge Visca enfatiza a importância de uma educação holística que aborde não apenas os aspectos cognitivos, mas também emocionais e sociais dos alunos. Essa abordagem reconhece que a aprendizagem é um processo complexo e multifacetado, onde o ambiente escolar deve ser um espaço acolhedor e estimulante para todos. Visca propõe metodologias que incentivam a participação ativa dos alunos, promovendo a construção coletiva do conhecimento e o desenvolvimento de competências essenciais para a vida em sociedade.

A implementação das teorias de Visca na prática educacional requer uma mudança significativa na forma como as escolas operam. É necessário que os educadores estejam preparados e motivados para adotar novas práticas pedagógicas que valorizem a individualidade e a diversidade dos estudantes. Isso implica em uma formação contínua e um suporte institucional robusto, que incentive a experimentação e a inovação no ensino. Além disso, é crucial que haja uma colaboração estreita entre todos os atores da comunidade escolar, incluindo famílias, para garantir que as mudanças sejam sustentáveis e eficazes.

Durante a pesquisa, foi possível observar que a integração de todos os sujeitos no processo educacional trouxe resultados positivos significativos. As atividades de sensibilização e integração promoveram um ambiente mais colaborativo e empático, onde os desafios educacionais foram abordados de maneira conjunta. Funcionários, professores, alunos e famílias passaram a se ver como parte de um mesmo objetivo: a melhoria da qualidade da educação. Esse sentimento de pertencimento e colaboração é fundamental para a criação de um ambiente escolar saudável e produtivo.

Os dados coletados ao longo da pesquisa revelaram que a aplicação das teorias de Jorge Visca contribuiu para a identificação de problemas estruturais e pedagógicos que antes eram negligenciados. Através de uma análise crítica e participativa, foi possível desenvolver estratégias eficazes para superar esses desafios. A valorização do papel do professor como facilitador do processo de aprendizagem foi um aspecto central para o sucesso das intervenções. Professores bem preparados e motivados foram capazes de criar experiências de aprendizagem mais significativas e engajadoras para os alunos.

Por fim, a pesquisa destacou a importância de uma abordagem educativa que vá além dos conteúdos curriculares tradicionais, integrando aspectos afetivos e sociais ao processo de ensino e aprendizagem. A teoria de Jorge Visca, ao enfatizar a educação integral e participativa, oferece uma visão renovada e promissora para a educação contemporânea. Ao aplicar essas teorias, espera-se que as escolas possam não apenas melhorar o desempenho acadêmico dos alunos, mas também contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e comprometidos com a transformação social.

A inércia de familiares, profissionais da educação e governantes no Brasil, obstaculizam êxito dos trabalhos para gerar eficácia no sistema educacional, embora haja o empenho de muitos estudiosos e profissionais envolvidos com a área. Mesmo com a psicopedagogia que, segundo Nogueira (2011), a considerar a contribuição de Jorge Visca, autor da Epistemologia Convergente, proporcionada através de estudos que lhe geraram uma visão sistêmica e integradora entre a psicanálise de Sigmund Freud, a epistemologia genética de Jean Piaget e a psicologia social de Henrique Pichon Rivière, contribui de forma significativa na avaliação psicopedagógica, como processo complexo de investigação sobre a aprendizagem de uma pessoa ou um grupo.

Através da Psicopedagogia voltada às instituições, conforme afirma Oliveira (2009), se constitui o sujeito como aquele que busca conhecimento com ações mais preventivas do que remediativas e que a gama de relações direcionam o olhar para a realidade como um todo, e que estas devem ser pensadas em relação ao contexto em que são produzidas, tendo por objetivo conhecer a realidade das relações institucionais através de um processo que possibilite organizar e sistematizar, e propor práticas interventiva.

Para tornar possível e eficaz o processo de pesquisa realizado por meio de um diagnóstico, o qual possibilita identificar as especificidades do ambiente, esse se fez através da leitura da realidade sob a luz dos conceitos e noção da psicopedagogia.

De acordo com Oliveira (2009, p-40), a Psicopedagogia tanto pode atuar no contexto familiar como uma forma de ampliar a percepção sobre os processos de aprendizagem dos filhos, resgatando o papel educacional da família, complementando o papel da escola e respeitando as diferenças dos filhos, como também agir no âmbito institucional, ampliando as formas de treinamento,

resgatando a visão do todo e assim construir e dialogar sobre os projetos na busca de encontrar saídas para uma intervenção eficaz.

Assim, a Psicopedagogia propõe um trabalho que abranja o grupo, no qual os sujeitos envolvidos sejam considerados como partes integrantes e necessárias ao crescimento e ao fortalecimento das instituições e dos sujeitos.

Diante desse panorama cabe a alguns professores buscar mudar sua prática, como se sabe, ainda existem os que não acompanharam o desenvolvimento do sistema educacional, no entanto a concepção de ensino mudou, e mesmo com a precariedade dos investimentos por parte de governantes é possível se ter um ensino de qualidade.

Neste trabalho será apresentada a realidade de uma escola pública em Campina Grande – PB, onde predomina a indisciplina dos alunos. Com o intuito de diagnosticar o problema se observará os alunos em sala de aula, bem como, no recreio e se contará com a aplicação de questionários as duas peças fundamentais neste processo: professor e aluno.

NARRATIVA DA PESQUISA

A partir da contribuição de Jorge Visca que enfatiza a avaliação psicopedagógica frente ao sistema educacional, esta serviu de norte para a realização desse trabalho, o qual ocorreu numa escola da rede pública no município de Campina Grande/PB, após exposição, pela instituição da queixa de indisciplina generalizada por parte dos alunos, cujo trabalho tornou-se possível por meio de dados coletados por amostra entre professores e alunos.

Para se alcançar a meta se procedeu a execução de um diagnóstico a partir da queixa registrada envolvendo atividades como: Pesquisa e levantamento de dados; observação; questionário; entrevista; dinâmica do grupo, com o fim de contribuir para o favorecimento do processo ensino-aprendizagem.

Observação em sala de aula

Na sala de aula, durante o período de observação, se percebeu que a professora expõe o material didático para utilização dos alunos, narra o assunto da aula, sem dá muita importância para os alunos que entram e saem da sala, bem

como, aos que se mantêm em conversas paralelas, com exceções de alguns que, realmente participam da aula.

Referente à postura do professor percebe-se a ausência de um pressuposto piagetiano: “fazer das suas aulas momentos dinâmicos de aprendizagem, eliminando os rituais que caracterizam o ensino na visão tradicional”. (Baltestra, 2007, p.101).

Observação dos sujeitos no recreio

O recreio acontece no pátio da instituição (bastante espaçoso), composto por um parque infantil, uma quadra de esportes e uma área coberta. Durante o período de observação no recreio, verificou-se que um número maior de meninos e algumas meninas participam de jogos na quadra de esportes, onde gritam muito, empurram-se uns aos outros, dizem palavrões, enquanto outro grupo, composto por crianças menores e algumas adolescentes, brincam no parque infantil, restando um pequeno grupo de moças e rapazes que se mantêm sentados na área coberta conversando, supostamente em sigilo, vez que, percebeu-se acautelarem-se para não serem ouvidos e logo em seguida, retiraram-se, (merece observar que alguns integrantes deste grupo, segundo a professora, fazem programas inclusive, homossexuais), não houve outra anormalidade cabível de destaque.

Entrevista com os professores

Um dos entrevistados relatou a indisciplina dos alunos e a ausência de projetos institucionais que busquem saídas para as dificuldades apresentadas, como também relatou a falta de interesse da escola, ou até mesmo do órgão gestor, para ações que promovam a formação e a capacitação profissional.

Com vista a observar o comportamento e as atitudes individuais, bem como a concentração e a disciplina dos alunos aplicou-se uma Dinâmica de Grupo. De início foi entregue aos alunos uma folha de papel A4, dobrada ao meio, sendo solicitado aos alunos que desenhasssem de um lado da folha o que mais gosta durante as aulas, após a conclusão da instrução foi solicitado que do outro da folha desenhasssem o que menos gostam na aula.

Dos 15 alunos presentes em sala de aula apenas 05 devolveram a proposta.

Para visualizar o resultado da atividade montamos o quando 1 abaixo.

Quadro 1: Resultados obtidos na dinâmica de grupo

Respondentes	O que mais gosta	O que menos gosta
Aluno 1	Dançar	Os meninos lavando as mãos no bebedouro
Aluno 2	Ganhar nas lutas	Perder as lutas
Aluno 3	Natureza	Escola
Aluno 4	Jogar Futebol	Sala de Aula
Aluno 5	Ler	Quando não tem aula

O quadro apresentado demonstra a realidade presenciada durante as observações, falta de interesse, indisciplina. Ao se entender a disciplina enquanto uma condição para o funcionamento regular de qualquer instituição, se pode entender que as práticas sociais vivenciados pelos alunos perpassam o cotidiano escolar.

Questionário aplicado aos professores

O questionário aplicado junto aos professores procurou identificar, primeiramente o perfil dos professores e o tempo de atuação na escola, posteriormente buscou-se conhecer a satisfação de cada professor, enquanto profissional, bem como a percepção dos respondentes quanto à valorização do professor, as políticas de formação e o desenvolvimento e a aplicação de projetos na escola. Num universo de 05 (cinco) professores, apenas 04 (quatro) responderam ao questionário aplicado. Tal questionário continha 10 (dez) questões distribuídas em fechadas e abertas que foram respondidas de modo satisfatório. O professor que não respondeu o questionário não apresentou nenhuma justificativa, apenas devolveu sem as respostas.

O levantamento dos dados apresentou os seguintes resultados:

Perfil

A análise dos resultados demonstra que todos os professores são do sexo feminino, com idade entre 42-62 anos, com um nível de formação dos respondentes sempre de pós-graduação. A maioria dos professores não informou o tempo de atuação na escola, conforme demonstra o Quadro 2.

Quadro 2: Perfil do Professor

Respondentes	Sexo	Idade	Formação	Tempo de Atuação
Professor 1	F	42	Especialização	03 anos
Professor 2	F	47	Mestrado	Não obtido
Professor 3	F	49	Especialização	01 ano
Professor 4	F	62	Especialização	Não obtido
Professor 5	F	Não obtido	Não obtido	Não obtido

4.1.7. Realização enquanto profissional

A análise dos resultados demonstra que a maioria dos professores não está realizado enquanto profissional, o Quadro 3 demonstra a percepção da realização profissional dos professores.

Quadro 3: Realização enquanto profissional

Respondentes	Não sou realizado	Pouco realizado	Indeciso/Neutro	Realizado	Muito realizado
Professor 1	-	X	-	-	-
Professor 2	X	-	-	-	-
Professor 3	-	X	-	-	-
Professor 4	-	-	-	X	-
Professor 5	Não obtido	Não obtido	Não obtido	Não obtido	Não obtido

4.1.8 Necessidades para a valorização do magistério

A pesquisa realizada com os professores apresenta a melhoria salarial, a aplicação correta das verbas destinadas à educação e a valorização da escola e do magistério como necessidades para a valorização do magistério, como pode ser observado no Quadro 4:

Quadro 4: Necessidades para a valorização do magistério

Respondentes	Melhores salários / Salário Digno	Aplicação correta das verbas do magistério	Valorização da Escola	Valorização do magistério pelo poder público e pela comunidade
Professor 1	X	X	-	-
Professor 2	X	-	-	-
Professor 3	-	-	X	-
Professor 4	-	-	-	X
Professor 5	Não obtido	Não obtido	Não obtido	Não obtido

4.1.9 Adequação do piso nacional do professor

Com relação à adequação do piso nacional, todos os respondentes consideram o piso nacional do professor como inadequado. O resultado que pode ser visualizado no Quadro 5.

Quadro 5: Adequação do piso nacional do professor

Respondentes	Inadequado	Pouco adequado	Indeciso/Neutro	Adequado	Muito Adequado
Professor 1	X	-	-	-	-
Professor 2	X	-	-	-	-
Professor 3	X	-	-	-	-
Professor 4	X	-	-	-	-
Professor 5	Não obtido	Não obtido	Não obtido	Não obtido	Não obtido

4.1.10 Percepção dos professores quanto às políticas para formação e capacitação do magistério

Quanto à percepção dos professores concernente às políticas para formação e capacitação do magistério, todos os entrevistados relataram não existir, conforme demonstrado no quadro 6.

Quadro 6: Percepção dos professores quanto às políticas para formação e capacitação do magistério

Respondentes	Não existe
Professor 1	X
Professor 2	X
Professor 3	X
Professor 4	X
Professor 5	Não obtido

4.1.11 Oferecimento pela escola de meios para estudos e capacitação.

Quanto ao oferecimento de meios pela escola para estudos e capacitação, a maioria afirma que a escola não dispõe desses meios, de acordo com o demonstrado no quadro 7.

Quadro 7: Oferecimento de meios pela escola para estudos e capacitação

Respondentes	Não Oferece	Oferece
Professor 1	X	
Professor 2	X	
Professor 3	X	
Professor 4	-	X
Professor 5	Não obtido	

4.1.12 Política da escola quanto ao aprimoramento profissional

Para conhecer de maneira geral a política da escola em relação ao aprimoramento profissional dos professores que fazem especialização, mestrado ou doutorado, foram obtidas as seguintes respostas:

Respondente 01 – “É flexível”.

Respondente 02 – “Nenhuma.”

Respondente 03 – “Cada um que resolva, arranjando tempo”.

Respondente 04 – “Não existe”.

Estes indicadores apontam para a ausência de política pela escola que vise ao aprimoramento profissional, apesar, dos nortes estabelecidos pelas políticas públicas educacionais para seguir este caminho. Isso aponta para o que foi questionado na questão 06, sobre o oferecimento de meios pela escola para estudos e capacitação.

4.1.13 Necessidade de ampliação dos conhecimentos por parte dos professores

Quando questionados sobre a necessidade de ampliação dos conhecimentos a maioria afirma a necessidade de ampliação dos conhecimentos, no entanto, nenhum responde o(s) conteúdo(s) que precisam ser ampliados.

Quadro 8: Necessidade de ampliação dos conhecimentos por parte dos professores.

Respondentes	Não, estou satisfeita	Sim	Em que?
Professor 1	-	X	Dado não obtido
Professor 2	-	X	Dado não obtido
Professor 3		X	Dado não obtido
Professor 4		X	Dado não obtido
Professor 5	Dado não obtido	Dado não obtido	Dado não obtido

Desenvolvimento e aplicação de projetos na escola

Para conhecer sobre o desenvolvimento de projetos, por parte dos professores, sua aprovação pela escola e a aplicação, foram obtidas as seguintes respostas:

Respondente 01 – “Não”.

Respondente 02 – “Foi feito aplicado em outra escola.”

Respondente 03 – “Projeto de iniciativa da turma, desenvolvido nos nós”.

Respondente 04 – “Sim, Projeto o circo na escola”.

Estas respostas apontam para uma ausência de ação pedagógica que busque possibilitar o desenvolvimento do educando através de sua inserção em projetos pedagógicos.

Oferecimento de recursos pela escola para o professor alcançar suas metas e o que falta.

Ao serem questionados sobre o oferecimento de recursos pela escola para o professor alcançar suas metas, e no caso de resposta negativa, indicarem o que falta, apenas 02 (dois) professores responderam a questão, apresentando as seguintes respostas:

Respondente 01 – “Não. Falta material e equipamento tecnológico”.

Respondente 02 – “Falta muito, não considero que haja recursos, pois quando existe a parte física, falta manutenção”.

Das respostas apresentadas extraímos a falta de recursos materiais, bem como uma má conservação de meios físicos na escola. Ressalta-se que, a má conservação relatada pelo respondente diz respeito aos recursos materiais, e não aos meios físicos, tendo em vista que a observação in loco mostrou outra realidade.

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS

Com relação aos alunos também foi aplicado questionário com o objetivo de identificar o perfil dos alunos. O questionário composto de 10 (dez) questões, abertas e fechadas aplicado a uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental, caracterizada por alunos de idades e níveis educacionais diversos.

Ressalte-se que no período do estágio foi observado uma frequência regular de 16 alunos, apesar de constar a matrícula de 26 alunos, com funcionamento no turno da tarde.

O objetivo foi averiguar a percepção do aluno em relação à escola, bem como sua expectativa em relação à mesma. Dos 16 alunos, 15 responderam ao questionário.

Quadro 1: Perfil do aluno

Respondentes	Sexo	Idade	Tempo que estuda na escola
Aluno 01	F	10	Não obtido
Aluno 02	F	10	Não obtido
Aluno 03	F	11	03 anos
Aluno 04	M	11	02 anos
Aluno 05	Não obtido	11	07 anos
Aluno 06	F	12	01 ano
Aluno 07	F	12	06 anos
Aluno 08	M	13	Não sabe
Aluno 09	M	13	Não obtido
Aluno 10	M	13	06 anos
Aluno 11	M	13	06 anos
Aluno 12	F	14	02 anos
Aluno 13	M	14	Não obtido
Aluno 14	M	16	04 anos
Aluno 15	M	36	01 ano
Aluno 16	Não obtido	Não obtido	Não obtido

Composto por 06 alunos do sexo feminino e 09 alunos do sexo masculino, com idades que variam de 10 a 36 anos, ocorrendo uma considerável variação no tempo de estudo na escola, alternando entre dado não obtido, e entre 01 e 06 anos. O quadro apresenta um contexto marcado pela diferença, atravessado por processos sociais, que coloca em tensão o processo ensino aprendizagem.

Gostar da Escola

É notório observar que quase todos os alunos que responderam ao questionário gostam da escola. Fator importante, uma vez que, ao se deparar com alunos que gostam da escola, isso pode se tornar uma ferramenta para o sucesso do desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem, conforme o Quadro 10:

Quadro 2: Gostar de ir para a escola

Respondentes	Quant. de alunos	%
Sim	14	93,33%
Não	1	6,67%
Total	15	100%

Relação com os colegas da turma

Pode se considerar um dado positivo o fato da maioria dos alunos apresentarem uma relação boa com os colegas da turma, pois isso demonstra poucos conflitos entre os educando. Isso pode ser comprovado através do Quadro 1

Quadro 1: Relação com os colegas da turma.

Respondentes	Quantidade de alunos	%
Boa	11	73,33%
Regular	04	26,67%
Ruim	00	0%
Total	15	100%

Relação com a direção da escola

Percebe-se que quase a totalidade dos respondentes respondeu que mantém uma relação boa com a direção da escola. Isso demonstra a ausência de conflitos entre direção e aluno, conforme o Quadro 2 abaixo:

Quadro 2: Relação com a direção da escola.

Respondentes	Quantidade de alunos	%
Boa	13	86,67%
Regular	02	13,33%
Ruim	00	0%
Total	15	100%

Relação com o professor

É visível que a convivência entre professor e aluno se estabelece de forma harmoniosa entre seus sujeitos. Entretanto, a qualidade desta harmonia é de certo modo questionada, conforme observações obtidas, as quais apontam mais para um não enfretamento entre professor e aluno do que para um ambiente efetivamente harmonioso. Ver Quadro 3:

Quadro 3: Relação com o professor.

Respondentes	Quantidade de alunos	%
Boa	13	86,67%
Regular	02	13,33%
Ruim	00	0%
Total	15	100%

Relação com os funcionários

Com referência a relação com os funcionários, dos 15 alunos que responderam o questionário, 70% informaram que é boa, 15% que é regular, e 10% responderam ser ruim, conforme Quadro 4 abaixo:

Quadro 4: Relação com os funcionários.

Respondentes	Quantidade de alunos	%
Boa	10	66,66%
Regular	04	26,66%
Ruim	01	6,68%
Total	15	100%

Preferência por professor e justificativa

Neste item apenas 03 alunos explicaram a escolha pela opção, dos quais 02 alunos afirmaram não possuir preferência porque todos os professores são iguais, e o que afirmou ter preferência explica apenas escrevendo “porque eles ensinam”. Quanto à questão se preferem ou não determinado professor, todos responderam, conforme observado no Quadro 5 logo abaixo:

Quadro 5: Preferência por professor e justificativa.

Respondentes	Quantidade de alunos	%
Sim	07	46,67%
Não	08	53,33%
Total	15	100%

O que aprende na escola

A maioria pesquisada considerou a escola como um espaço para estudar, ler e escrever. Enquanto os demais responderam que na escola aprendem matemática e português, muitas coisas interessantes, ser educado e aprender, e outros responderam que aprendem tudo. Esses dados apontam para uma diversificação do entendimento sobre o que se aprende no ambiente escolar, com prevalência para um contexto de estudo, de leitura e escrita, conforme verificamos no Quadro 6:

Quadro 6: O que aprende na escola

Resposta	Quantidade de alunos	%
Matemática e Português	1	6,68%
Muitas coisas interessantes	3	20%
Estudar, ler e escrever, etc	5	33,33%
Ser educado e aprender	2	13,33%
Tudo	2	13,33%
Não respondeu	2	13,33%
Total	15	100%

Sobre a dificuldade em uma disciplina, qual e por quê?

Quando questionados sobre a dificuldade em alguma disciplina a maioria pesquisada considerou que não tem nenhuma dificuldade, enquanto 03 alunos responderam que tem em Matemática, um tem dificuldade em português e um não respondeu. Nenhum dos alunos respondeu o por quê da dificuldade, conforme verificamos no Quadro 7:

Quadro 7: Dificuldade em alguma disciplina, qual e por quê?

Resposta	Disciplina	Por quê	Qde de alunos	%
Sim	Português	-	1	6,66%
Sim	Matemática	-	3	20%
Não	-	-	10	66,68%
Não respondeu			01	6,66%
Total			15	100%

O que falta na escola para uma melhor aprendizagem

Foi questionado sobre o que falta na escola para uma melhor aprendizagem, as respostas foram bem diversificadas, as quais apontaram equipamentos de informática, matemática, estudar, educação física, cuidados, nada, até não saber informar, demonstrado no Quadro 8:

Quadro 8: O que falta na escola para uma melhor aprendizagem

Resposta	Quantidade de alunos	%
Nada	6	40%
Não respondeu	1	6.66%
Não sabe	1	6.66%
Cuidados	1	6.66%
Equipamentos de Informática	2	13,38%
Educação Física	1	6.66%
Educação	1	6.66%
Estudar	1	6.66%
Matemática	1	6.66%
Total	15	100%

O que é aprendido na escola serve ou servirá para o quê na sua vida

Sobre o item questionado a respeito do que se aprende na escola serve ou servirá para o que na vida as resposta foram bem diversificadas, porém a maioria entende que servirá para emprego. Conforme quadro abaixo:

Quadro 9: O que é aprendido na escola serve ou servirá para o quê a sua vida

Resposta	Quantidade de alunos	%
Resposta incompleta	4	26,67%
Para ser alguém na vida	2	13,33%
Não sabe	2	13,33%
Ser educado	1	6,67%
Para emprego	5	33,33%
Não respondeu	1	6,67%
Total	15	100%

METODOLOGIA

O desenvolvimento da pesquisa foi conduzido através de várias etapas distintas. Inicialmente, foram realizados momentos de sensibilização em cada

segmento educacional, visando preparar os participantes para o processo de mudança. Posteriormente, ocorreram momentos de integração que envolveram todos os sujeitos inseridos no contexto educacional, incluindo funcionários, professores, alunos e suas famílias. Nessas etapas, foram discutidos e questionados os problemas enfrentados pela instituição, identificando questões que interferem diretamente no processo de ensino e aprendizagem.

A metodologia adotada na pesquisa foi essencial para engajar todos os membros da comunidade escolar, promovendo um ambiente de colaboração e reflexão. Durante os momentos de sensibilização, foram realizadas atividades que despertaram a consciência sobre a importância de uma educação integral e participativa. Essas atividades incluíram workshops, palestras e dinâmicas de grupo que incentivaram a participação ativa e o compartilhamento de experiências entre os participantes.

Nos momentos de integração, a abordagem foi mais aprofundada e direcionada para a construção coletiva de soluções. Realizaram-se encontros periódicos onde todos os envolvidos puderam expressar suas opiniões e sugestões. Essas reuniões foram fundamentais para criar um sentimento de pertencimento e responsabilidade compartilhada, permitindo que cada membro da comunidade escolar se sentisse parte do processo de transformação educacional.

Através dessa metodologia participativa, foi possível identificar uma série de problemas estruturais e pedagógicos que impactavam negativamente o ambiente escolar. Questões como a falta de recursos, a necessidade de formação continuada para os professores e a importância de um currículo mais inclusivo e adaptado às necessidades dos alunos foram amplamente discutidas. Essas discussões levaram à formulação de estratégias específicas para enfrentar esses desafios, com o compromisso de todos em buscar soluções práticas e eficazes.

A pesquisa também destacou a importância de envolver as famílias no processo educacional. Foi observado que a participação ativa dos pais e responsáveis contribuiu significativamente para o sucesso dos alunos. Por meio de reuniões, palestras e atividades conjuntas, as famílias foram incentivadas a se envolverem mais no dia a dia escolar, fortalecendo o vínculo entre a escola e a comunidade. Esse envolvimento é crucial para criar um ambiente de apoio e estímulo ao aprendizado.

Além disso, a pesquisa evidenciou a necessidade de uma formação

continuada para os professores, capacitando-os para lidar com as diversas demandas da educação contemporânea. Através de programas de desenvolvimento profissional, os educadores foram incentivados a adotar práticas pedagógicas inovadoras e mais inclusivas, que valorizem a individualidade dos alunos e promovam uma aprendizagem significativa. Esses programas incluíram cursos, workshops e grupos de estudo que abordaram temas como educação inclusiva, metodologias ativas e uso de tecnologias no ensino.

A criação de um ambiente escolar mais inclusivo e colaborativo também foi um dos focos principais da pesquisa. Foram desenvolvidas atividades e projetos que incentivaram a interação e a cooperação entre os alunos, promovendo um clima de respeito e valorização das diferenças. Esses projetos incluíram atividades culturais, esportivas e artísticas que estimularam a participação de todos, fortalecendo o senso de comunidade e pertença.

Por fim, a pesquisa demonstrou que a implementação das teorias de Jorge Visca pode transformar significativamente o ambiente educacional, tornando-o mais inclusivo e eficaz. A abordagem integral e participativa proposta por Visca, quando aplicada de maneira consistente e colaborativa, tem o potencial de melhorar não apenas o desempenho acadêmico dos alunos, mas também de promover o desenvolvimento de competências essenciais para a vida em sociedade. A continuidade desse trabalho e o compromisso de toda a comunidade escolar são fundamentais para alcançar uma educação de qualidade e transformadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tido como um instrumento relevante na ampliação do campo do conhecimento, este estudo possibilitou a aplicação prática da teoria e trouxe inúmeros benefícios e possibilidades para a execução dos estudos e da coleta de dados por meio da pesquisa de campo. A pesquisa forneceu informações valiosas sobre a instituição, permitindo uma compreensão mais profunda dos desafios e das oportunidades existentes no ambiente escolar.

Os resultados comprovam que o papel do professor é de fundamental importância para a eficácia de uma educação integrada. O apoio das instâncias responsáveis na persecução de objetivos coletivamente definidos é essencial para o direcionamento do trabalho da escola na perspectiva da transformação. Essa

abordagem colaborativa fornece a base para o desenvolvimento de uma educação sistematizada, desempenhando um papel crucial para se alcançar pleno êxito na educação brasileira.

A pesquisa também destacou a necessidade de uma descrição detalhada de cada atividade, acompanhada de uma análise de caráter afetivo, funcional e/ou cultural. A identificação de obstáculos e a promoção de interações, sejam elas funcionais ou estruturais, foram passos essenciais no processo. A conclusão das ações envolveu todo o corpo institucional em uma reflexão e sensibilização, conduzindo os envolvidos ao compromisso de se tornarem parceiros no alcance dos objetivos elaborados.

Além disso, a pesquisa evidenciou a importância de criar um ambiente de colaboração e apoio mútuo entre todos os membros da comunidade escolar. Isso inclui a necessidade de fortalecer os laços entre professores, alunos, funcionários e famílias, promovendo um clima de respeito e cooperação. A criação de espaços para a participação ativa e a troca de ideias é fundamental para a construção de um ambiente escolar mais inclusivo e eficaz.

A formação continuada dos professores surgiu como uma prioridade, capacitando-os para lidar com as diversas demandas da educação contemporânea. Programas de desenvolvimento profissional, que incluem cursos, workshops e grupos de estudo, foram recomendados para atualizar as práticas pedagógicas e incentivar a adoção de metodologias inovadoras. Esse investimento no desenvolvimento dos educadores é crucial para garantir uma educação de qualidade que atenda às necessidades dos alunos.

Portanto, a implementação das teorias de Jorge Visca mostrou-se uma estratégia eficaz para transformar o ambiente educacional. A abordagem integral e participativa proposta por Visca tem o potencial de promover um aprendizado mais significativo e inclusivo. A continuidade desse trabalho e o compromisso de toda a comunidade escolar são fundamentais para alcançar uma educação transformadora que prepare os alunos para os desafios da vida em sociedade.

REFERENCIAS

BALESTRA, M.M.M. **A psicopedagogia em Piaget: uma ponte para a educação da liberdade**. Curitiba: Ibplex, 2007.

BARBOSA, L. M. S. **A psicopedagogia no âmbito da instituição**: Curitiba: Expoente, 2001.

_____. **Projeto de trabalho: uma forma de atuação psicopedagógica**. Curitiba: L. M. S. Barbosa, 1998.

BARBOSA, L. M. S. Caixa de trabalho: uma ação psicopedagógica proposta pela epistemologia convergente. Disponível em: www.psicopedagogia.pro.br

BASSEDAS, E. et al. **Intervenção educativa e diagnóstico psicopedagógico**. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

BOSSA, N. **Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática**. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2007.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**, de 5 de outubro de 1988. 22. Ed. São Paulo: Atlas, 2004.

BRASIL. **Decreto nº 12.508**, de 13 de fevereiro de 1995.

BRASIL. **Lei 10.172**, de 09 de janeiro de 2001.

BRASIL. Ministério da Educação. **Conselhos Escolares: uma estratégia de gestão democrática da educação pública**. Brasília: MEC, SEB, 2007.

_____. **Conselho Escolar: Direitos Humanos**. Brasília: MEC, SEB, 2008.

_____. **Conselhos Escolares: democratização da escola e construção da cidadania**. Brasília: MEC, SEB, 2004.

_____. **Conselho Escolar: gestão democrática da educação e escolha do diretor**. Brasília: MEC, SEB, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais/ Secretaria da Educação Fundamental**. 3. Ed. – Brasília, 2001.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial Curriculares Nacionais para a Educação Infantil / Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental**. Brasília: MEC/SEF, 1998. 2 e 3 v.: II.

_____. Delineando relatório de avaliação. In _____. **Avaliação na pré-escola: um olhar sensível e reflexo sobre a criança**. Porto Alegre: 2000.

FAGALI, E. **Psicopedagogia institucional aplicada: aprendizagem escolar dinâmica e construção na sala de aula**. Petrópolis: Vozes, 1993.

HOFFMANN, Jussara. **Avaliação e desenvolvimento infantil**. In _____. Avaliação na pré-escola: um olhar sensível e reflexo sobre a criança. Porto Alegre: Mediação, 2000.

_____. Lei n. 9.394/ **Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Promulgada em 20/12/1996. ed. Brasil, São Paulo: 1996.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. 25 ed. Cortez, São Paulo: 2006.

MENDES, Claudia Regina. **Portfólio do bebê: Riscos e Rabiscos no Maternal**. V 3, Fapi, Belo Horizonte: 2012.

_____. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado**. Brasília, 2002.

NOGUEIRA, Makeliny Oliveira Gomes. **Psicopedagogia Clínica**: caminhos teóricos e práticos. Curitiba: Ibpex, 2011.

OLIVEIRA, M. A. C. **Psicopedagogia**: a instituição em foco. Curitiba: IBPEX, 2009.

PIMENTA, Selma Garrido. **Estágio e Docência**. Cortez, São Paulo: 2004.

POLITY, Elizabeth. Ensinando a ensinar: educação com afeto. 2. ed. São Paulo: Vetor, 2003.

_____. (Org.). **Psicopedagogia: um enfoque sistêmico**. São Paulo: Vetor Editora Psicopedagógica Ltda, 2004.

PORTO, O. **Bases da psicopedagogia**: diagnóstico e intervenção nos problemas de aprendizagem. Rio de Janeiro: WAK, 2007.

_____. **Psicopedagogia institucional**: teoria, prática e assessoramento psicopedagógico. Rio de Janeiro: WAK, 2006.

VASCONCELOS, C. dos Santos. Planejamento: **projeto de ensino** – aprendizagem e projeto político pedagógico. Libertad, São Paulo: 2000.

VISCA, Jorge. **Psicopedagogia**: novas contribuições. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991.